

ХУНАРМАНДЧИЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ХУДУДИЙ ДАВЛАТ ДАСТУРЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Халилова Нилуфар Акрамовна

Иқтисодиёт ва педагогика университети катта уқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10430019>

Аннотация

Мақолада Хунармандчилик ва унинг ҳудудлар иқтисодиётини ривожлантиришда ўрни, айрим ривожланган мамлакатларда хунармандчилик хизматлари ўрганилган. Бундан ташқари мамлакатда «Замонавий хунарманд» давлат дастурини ишлаб чиқиш ва амалга оширишда устувор йўналишлари аниқланган.

Калит сўзлар: ҳудудлар иқтисодиёти, хунармандчилик, замонавий хунарманд, Фрилансер, хунармандчилик хизматлари

В статье рассматриваются ремесла и их роль в региональном экономическом развитии, ремесленные услуги в некоторых развитых странах. Кроме того, определены приоритетные направления разработки и реализации в стране государственной программы «Современный ремесленник».

Ключевые слова: региональная экономика, ремесла, современный мастер, Фрилансер, ремесленные услуги.

The article discusses crafts and their role in regional economic development, craft services in some developed countries. In addition, priority areas for the development and implementation of the state program “Modern Craftsman” in the country have been identified.

Key words: regional economy, crafts, modern craftsman, Freelancer, craft services.

Жаҳон амалиёти таҳлилига кўра, хунармандчилик соҳасини ривожлантириш мамлакатда аҳоли бандлигини рағбатлантиришнинг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади. Ушбу соҳада мамлакат иқтисодиётидаги жами бандларнинг улуши кўрсаткичи Болгарияда 38 фоизни, Руминияда 28 фоизни, Германияда 13 фоизни, Австрияда 11 фоизни, Италияда эса 6 фоизни ташкил этади.¹ Ушбу ҳолат нафақат бозор иқтисодиёти шаклланаётган ва ривожланаётган мамлакатлар, балки жаҳоннинг тараққий этган мамлакатлари амалиётида аҳоли бандлигини таъминлашда хунармандчилик соҳасининг устувор аҳамият касб этаётганлигидан далолат беради.

¹ Абдуллаева Р.Г. Хунармандчилик фаолиятини тадбиркорликни кенгайтириш орқали ривожлантиришнинг назарий асосларини такомиллаштириш. Иқт. фан. б.на фалсафа докт. дисс. автореф. Тошкент – 2019. 54 б.

Мамлакатимиз, жумладан, Қашқадарё вилоятида аҳоли бандлигини таъминлашда хунармандчилик соҳасига устуворлик қаратилиб келинаётгани ушбу соҳада яратилаётган янги иш ўринлари сонига ўз аксини топади. Таҳлилларга кўра, 2018-2022 йилларда Қашқадарё вилояти ҳудудида айнан хунармандчилик соҳасида яратилган янги иш ўринлари сони ўсиш тенденциясига эга бўлган ҳолда, 2022 йилда ушбу соҳада жами 7055 та янги иш ўринлари яратилиб, ушбу кўрсаткич 2018 йилга нисбатан 4446 тага кўпдир. Шу билан биргаликда, вилоятнинг бошқа ҳудудларига нисбатан Ғузор ва Қамашини туманларида 2022 йил мобайнида хунармандчилик соҳасида яратилган янги иш ўринлари сони юқори эканлиги билан ҳарактерланса, Миришкор ва Нишон туманларида яратилган иш ўринлари энг қуйи кўрсаткичга эга бўлган.

2018-2022 йилларда Қашқадарё вилояти хунармандчилик соҳасида яратилаётган янги иш ўринлари сонининг ўртача йиллик ўсиш кўрсаткичи 1158 тани ташкил этди. Жумладан, вилоятнинг Ғузор, Қамашини ва Чироқчини туманларида хунармандчилик соҳасида яратилган иш ўринларининг сони бошқа ҳудудларга нисбатан юқори бўлган бўлса, Миришкор, Нишон ва Деҳқонобод туманлари кўрсаткичлари қуйи даражада бўлганлиги билан ҳарактерланади².

1-жадвал

Айрим мамлакатларда хунармандчилик хизматлари бўйича онлайн маълумотлар базалари ҳақида маълумот³

Кўрсаткичлар номи	Guru.com (АҚШ)	Elance.com (АҚШ)	Free-lance.ru (Россия)
Жами рўйхатдан ўтган хунармандлар	1 млн. дан ортиқ	110 минг	600 минг
Шундан:			
ИТ-соҳаси	45,1 фоиз	44,1 фоиз	34,5 фоиз
Дизайн / мултимедиа	22,5 фоиз	19,6 фоиз	39,3 фоиз
Матн ва таржимонлик	16,4 фоиз	24,2 фоиз	16,4 фоиз
Хунармандчилик	8,7 фоиз	10,3 фоиз	6,6 фоиз

² Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузаридаги статистика агентлиги маълумотлари асосида тузилган.

³ Малый бизнес: от ремесла к инновациям. «Дорожная карта бизнеса 2020» программа USAID MEP. с. 34 маълумотлари асосида тузилган.

хизматлари кўрсатиш			
Инжиниринг	7,3 фоиз	1,8 фоиз	3,2 фоиз

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, кейинги йилларда Қашқадарё вилоятида хунармандчилик хизматлари кўрсатишда жаҳон амалиётига асосланган ҳолда, замонавий хунармандчилик фаолияти йўналишларини ривожлантиришга этиборни кучайтириш лозим. Хунармандчилик соҳасини ривожлантиришнинг жаҳон амалиёти таҳлилига кўра, бугунги кунда хунармандчилик йўналиши турли тармоқларга кириб бормоқда. Тараққий этган мамлакатларда хунармандларни мустақил равишда ўз даромадларини қўллаб-қувватлашда онлайн маълумотлар базасидан кенг фойдаланилмоқда. Жумладан, АҚШда бу турдаги «Gugu.com» ва «Elance.com» сайтларида 1,6 млн.дан ортиқ хунармандлар рўйхатдан ўтган ҳисобланади. Россияда эса мазкур йўналиш бўйича «Free-lance.ru» сайти йўлга қўйилган бўлиб, унда 600 минг хунармандлар рўйхатдан ўтишган (1-жадвалга қаранг).

Таҳлилларга кўра, жамият ҳаётида информацион технологиялардан фойдаланиш кўрсаткичлари тобора ортиб боргани сари, бу турдаги технологияларни таъмирлаш, уларни дастурлаш ишларига бўлган эҳтиёжнинг ортиб бориши ушбу соҳада замонавий хунармандчиликни ривожлантириш имкониятларини яратди. АҚШда айнан ИТ-соҳаси бўйича хунармандларни рўйхатга олиш XXI асрнинг илк йилларидан бошлаб амалга оширилиб келинаётган бўлса, ушбу ҳолат Россияда 2005 йилдан бери кузатилмоқда. Ўзини-ўзи банд қилувчи хунармандлар хизматлари бўйича мамлакатларда ташкил этилган онлайн маълумотлар базасида ҳам айнан ИТ-соҳаси бўйича фаолият юритувчи хунармандлар бошқа соҳа вакиллариغا нисбатан юқори ҳисобланади. Ушбу ҳолат жаҳон иқтисодиётида ишлаб чиқариш муносабатларининг техник ва технологик жиҳатдан ривожланиши шароитида мамлакатларда хунармандчилик фаолиятини инновацион ривожланиш йўлига ўтказиш заруриятини уйғотади. Натижада хунармандчилик соҳасида хўжалик фаолияти юритишнинг янги, замонавий шакллари яратилиб, аҳолини ушбу соҳаларга жалб қилиш орқали уларнинг бандлигини таъминлаш имкониятлари янада ортади.

Юқоридаги ҳолатларни инобатга олган ҳолда, замонавий хунармандчиликни ривожлантиришга қаратилган давлат дастурларини амалга ошириш схемасини таклиф этамиз. Ушбу схеманинг мантиқий

тузулишидан келиб чиққан ҳолда, уни «Замонавий ҳунарманд» дастури деб номлаш мақсадга мувофиқ. Мазкур дастурни ишлаб чиқишда Ҳунармандлар уюшмаси, уста ҳунармандлар ва ушбу соҳада фаолият юритувчи иқтисодий субъектлар ўртасидаги ўзаро ҳамкорликка асосланган ҳолда, республика ҳудудларида яшовчи аҳолининг ҳаётий турмуш тарзидан келиб чиқиб, замонавий ҳунармандчилик соҳаларини ривожлантириш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Таклиф этилаётган «Замонавий ҳунарманд» давлат дастури таркибий жиҳатдан халқаро ҳамкорлик ва ҳудудий ихтисослаштириш чора-тадбирлари тизимини ўзи ичига олади. Бу орқали жаҳонда ҳунармандчилик соҳасини ривожлантириш бўйича эришилаётган ижобий натижалардан республика ҳудудларининг ҳунармандчилик фаолияти йўналиши бўйича ихтисослашуви ва уларнинг замонавий ҳунармандчилик соҳасини ривожлантириш имкониятларидан келиб чиққан ҳолда, вилоятларда янги турдаги ҳунармандчилик фаолиятларини ривожлантиришга эришилади. Шунингдек, «Замонавий ҳунарманд» давлат дастури таркибида бугунги кунда ривожланган, масофадан туриб хизмат кўрсатувчи фрилансер хизматларини ривожлантиришга эътиборни ошириш мақсадга мувофиқ бўлади. Бунинг учун, мамлакатда ҳудудлар кесимида “Freelanser” хизматларини кўрсатувчилар учун шароитларни ва иш топиш имкониятини ошириш учун электрон платформалар яратиш зарур бўлади.

Фикримизча, «Замонавий ҳунарманд» давлат дастурини амалга оширишда қуйидагиларга устуворлик қаратилиши лозим:

- замонавий ҳунармандчилик фаолиятини ташкил этишни давлат томонидан субсидиялаш;

- ҳудудларда ҳунармандчилик фаолияти билан шуғулланаётган субъектлар учун маҳаллий бюджет ёки бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан ҳунармандчилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш жараёнларига илғор технологияларни жалб этиш учун мақсадли молиялаштириш дастурларини ишлаб чиқиш, дотация, субсидияларлар ажратиш, солиқлар бўйича имтиёзлар бериш;

- ҳунармандчилик соҳасига жалб этилиши мумкин бўлган инновациялар рўйхатини шакллантириш (Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновацион ривожланиш вазирлиги);

- республика миқёсида замонавий ҳунармандчилик фаолияти юритиш бўйича рейтинг баҳолаш амалиётини йўлга қўйиш орқали илғор

хунармандларни аниқлаш ва «Замонавий уста-хунарманд» мақомини жорий этиш билан уларнинг фаолиятини рағбатлантириш;

- хуудлар кесимида хунармандларнинг инновацион фаоллиги даражасидан келиб чиққан ҳолда, уларга табақалаштирилган солиқ имтиёзларини жорий этиш. Бунда хунарманднинг инновацион фаоллик даражаси қанчалик юқори бўлса, у тўлайдиган солиқ ҳажми шунчалик кам бўлади;

- замонавий хунармандчиликни ривожлантиришнинг жаҳон амалиётига асосланган ҳолда, республика хуудлари кесимида уларнинг хунармандчилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш бўйича ихтисослашувидан келиб чиқиб «Келажак хунармандчилик йўналишлари»ни аниқлаш зарур. Юқорида билдирилган таклифларга асосланган ҳолда, кейинги йилларда мамлакатимизда, жумладан, Қашқадарё вилоятида «Замонавий хунарманд» дастурини ишлаб чиқилиши ва уни амалга оширилиши натижасида узоқ муддатли истиқболда ушбу соҳани барқарор ривожлантириш орқали, аҳолининг ўзини-ўзи банд қилиши ҳисобига уларнинг даромадлари базасини мустаҳкамлашга эришилади. Шу билан биргаликда, миллий хунармандчилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмини оширишда интенсив ўсишга эришилиб, уларнинг сифат жиҳатдан такомиллашувига эришилади. Бу эса ўз навбатида халқаро миқёсда миллий хунармандчилик маҳсулотларининг глобал рақобатбардошлиги кўрсаткичини ошириши билан биргаликда, уларга бўлган талаб ҳажмининг ортишига олиб келади. Натижада хунармандчилик соҳасида янги иш ўринларини очиш ва ушбу соҳада аҳоли бандлигини оширишга эришилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. .Абдуллаева Р.Г. Хунармандчилик фаолиятини тадбиркорликни кенгайтириш орқали ривожлантиришнинг назарий асосларини такомиллаштириш. Иқт. фан. б-ча фалсафа докт. дисс. автореф. Тошкент – 2019. 54 б.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузаридаги статистика агентлиги маълумотлари асосида тузилган.
3. Малый бизнес: от ремесла к инновациям. «Дорожная карта бизнеса 2020» программа USAID MEP. с. 34 маълумотлари асосида тузилган.

